

Hintergrund

Die Wissensplattform Legume Hub wurde im Rahmen des Projekts *Legumes Translated* entwickelt und vom Horizon 2020-Programm der Europäischen Union finanziert. Das Konsortium umfasste 17 Partner aus 9 Ländern und 14 lokale Innovationsgruppen.

Organisation des Legume Hub

Die europäische Legume Hub Community ist Eigentümerin der Plattform und lädt alle, die über praktisches oder forschungsbasiertes Fachwissen verfügen, ein, sich zu registrieren und damit der Legume Hub Community beizutreten.

Die Legume Hub Community hat einen Vorstand, der von den Mitgliedern gewählt wird. Der Vorstand organisiert die Durchsicht der Beiträge, entwickelt inhaltliche Leitlinien und administriert den Hub.

Mitglieder des Vorstands

- Donal Murphy-Bokern, Deutschland
- Leo Rittler, Donau Soja, Österreich
- Christine Watson, Scotland's Rural College, Vereinigtes Königreich
- Lauren Dietemann, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Schweiz
- Mato Mrkalj, NUTRIS.farm Ltd., Kroatien
- Svetlana Balešević-Tubić, Serbischer Saatgutverband, Serbien
- Kristina Petrović, BioSense Institut, Serbien

Kontakte

Vorsitzender der Legume Hub Community

Donal Murphy-Bokern
49393 Lohne
Deutschland

Tel. +49 4442 802190
donal@murphy-bokern.com
www.murphy-bokern.com

Sekretariat

Leo Rittler
Donau Soja
Wiesingerstraße 6/14
1010 Wien
Österreich

Tel. +43 1 512 17 44
rittler@donausoja.org
www.donausoja.org

Weitere Informationen

www.legumehub.eu/de/

Social media: @LegumeHubEU

Die Online-Plattform Legume Hub wurde im Projekt «Legumes Translated» aufgebaut. Dieses wurde von der Europäischen Union über das Forschungsprogramm Horizon 2020 finanziert (Projektnummer 817634).

Legume Hub

Die Europäische Wissensplattform für Hülsenfrüchte

www.legumehub.eu

Die Philosophie des Legume Hubs:

gemeinsames Wissen und Eigentum

Der Legume Hub ist eine Publikationsplattform für AutorInnen, die sich für die Entwicklung des Anbaus und der Nutzung von Leguminosen engagieren und einschlägiges Wissen zugänglich machen möchten. Der Legume Hub unterstützt den Austausch von Wissen und erfolgreichen Praktiken über die Wertschöpfungsketten hinweg: Von der Züchtung bis hin zu Anbau, Verarbeitung und Handel.

Mitmachen

Wir laden alle ein, die über entsprechendes Fachwissen verfügen, sich auf dem Legume Hub zu registrieren und der Legume Hub Community beizutreten.

Der Legume Hub wird genutzt von:

- ProduzentInnen,
- ZüchterInnen,
- VerarbeiterInnen von Futter- und Lebensmitteln,
- Projektkonsortien und -teams und
- allen, die an den entsprechenden Bereichen der Wertschöpfungsketten beteiligt sind.

Die Mitglieder des Legume Hubs können Artikel, Forschungsberichte, Videos oder Fotos veröffentlichen. Beitragende, ihre Projekte und Organisationen erhalten eine hohe Sichtbarkeit auf dem Legume Hub – jeder Artikel ist den AutorInnen und deren Organisationen zugeordnet. Alle Artikel sind als wissenschaftliche oder praxisrelevante Publikationen zitierfähig.

Inhalt

Der Legume Hub ist eine Publikationsplattform für Artikel, Videos und Fotos. Beiträge, die auf dem Hub veröffentlicht werden, unterliegen einem unabhängigen Begutachtungsverfahren.

Die EditorInnen stellen sicher, dass AutorInnen ihre Beiträge auf dem Hub veröffentlichen können und hohe Sichtbarkeit erhalten. Unter Berücksichtigung des Copyrights können die Mitglieder der Legume Hub Community die Plattform als Archiv für eigene Publikationen nutzen.

www.legumehub.eu/de/